

ZWEI NEUE HERREN IM HINTERGRUND!

Man hört und sieht sie nicht! Deshalb wollen wir euch unsere neuen Redaktionsmitarbeiter des G'sungen & G'spielt **Peter Oberosler** und **Kurt Herran** etwas näher vorstellen. Im Folgenden haben mir beide einige Fragen zu ihrer Person beantwortet.

Peter Oberosler – der Wissende

Ich habe Musikwissenschaft an der Universität Innsbruck studiert und im März 2016 abgeschlossen. Seit September 2016 arbeite ich am Mozarteum Salzburg an der Außenstelle in Innsbruck gemeinsam mit Thomas Nußbaumer im Fachbereich Musikalische Ethnologie.

Spielst du ein Instrument?

Seit meinem achten Lebensjahr spiele ich Klavier und bin meinem Hobby bis heute immer noch treu geblieben. In meiner Gymnasialzeit hatte ich mit ein paar Klassenkameraden die Band „Nightliner“. Seit meiner Tätigkeit am Mozarteum musiziere ich nur mehr für mich und ab und zu begleite ich die

Messe an der Orgel in meiner Heimatgemeinde Heiligkreuz bei Hall.

Peter, du schreibst an einer Dissertation. Möchtest du uns genauer erzählen, um was es sich dabei handelt?

Ich arbeite an einer Dissertation an der Universität Innsbruck im Fachbereich Musikwissenschaft über die Sonnleitner-Sammlung Tirols. Kurz gesagt, handelt es sich dabei um ein Volkslied-Sammelunternehmen, welches von Joseph Sonnleitner (Archivar der Gesellschaft der Musikfreunde) im Jahre 1819 initiiert wurde. Der Hauptteil der Dissertation ist eine detaillierte Auflistung und Kontextualisierung der Tiroler und Vorarlberger Lieder aus dieser Sammlung. Jedes einzelne Stück wird dabei entsprechend aufgearbeitet.

Was ist alpenländische Volksmusik für dich und warum ist dieser Bereich wichtig in deinem Leben?

Viele VolksmusikantInnen/-gruppen haben ihre Instrumente über das gemeinsame Musizieren in der Familie erlernt. Als Zuhörer bedeutet Volksmusik für mich, dass ich einen Einblick in ein sehr persönliches, intimes musikalisches Erlebnis bekommen kann. Als Musikwissenschaftler ist dieser Aspekt daher für mich besonders spannend, da ich mich beruflich hauptsächlich mit Volksmusik auf wissenschaftlicher Ebene beschäftige.

Wie kommt es, dass du das Lektorat übernommen hast?

Peter Margreiter hat mich gefragt, ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte. Darüber bin ich sehr dankbar, da mir somit eine Möglichkeit gegeben wurde, in die Volksmusik-Szene Tirols und Südtirols einzutauchen. Die Arbeit bereitet mir sehr viel Freude und die Stimmung im Redaktionsteam ist bestens!

Was gefällt dir am Tiroler Volksmusikverein?

Mir gefällt die Offenheit der MitarbeiterInnen und die tollen musikalischen Projekte. Mein Büro befindet sich im Haus der Musik im selben Stockwerk – immer, wenn ich im Büro des Tiroler Volksmusikvereins vorbeischaue oder etwas für meine Forschung benötige, werde ich dabei aufs Allerherzlichste versorgt. Das freut mich sehr!

Peter Oberosler mit Volker Derschmidt (Foto: Andrea Perle)